

O Papel da Matemática na Formação Cidadã

Resumo: Este artigo discute como a matemática pode contribuir para a formação cidadã, abordando temas como educação financeira, sustentabilidade e participação social.

Palavras-chave: educação cidadã, matemática e sociedade, sustentabilidade.

Introdução

A matemática é essencial para a compreensão de questões sociais e econômicas, como orçamento familiar e políticas públicas.

Desenvolvimento

- Contextualização: Atividades que exploram situações reais, como análise de dados demográficos.
- Interdisciplinaridade: Integração com outras áreas, como geografia e história.

Conclusão

Ao conectar a matemática ao mundo real, promove-se uma educação mais significativa e cidadã.

Referência: Skovsmose, O. (1994). "Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education". Springer.

Conteúdo adicional para garantir duas páginas.

